

QARAQALPAQ TILINDE ALMASIQLARDIN ARTIKLLIK XIZMETI

¹Qudaybergenov Mambetkarim Sarsenbaevich

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti professorı,

²Seytjanov Jetkerbay Eliwbayevich

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti Filologiya ilimleri doktori, docent.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7704574>

ARTICLE INFO

Received: 26th February 2023

Accepted: 06th March 2023

Online: 07th March 2023

KEY WORDS

Almasıq, sóz shaqabı, artıkl, qaraqalpaq tili, atlıq, qollanıwı, turleri, xizmeti.

ABSTRACT

Maqalada almasıqlardıń atlıq sózlerdiń aldında qollanıwı, gápte anıqlawısh xizmetin atqarıwı haqqında sóz etiledi. Maqalanıń baslı maqseti almasıqlardıń artıkl sıpatında qollanıwın analizlew bolıp tabıladı, óytkeni almasıqlar atlıqlardıń aldında qollanıwı, sóylewshı menen tıńlawshıǵa sol atlıqtıń anıqlılıǵın yamasa anıqsızlıǵın ańlatatuǵın xızmetti atqaradı. Izertlew nátiyjesine kòre, almasıqlar atlıqlardıń anıqlılıq hám anıqsızlıǵın ańlatıwda qollanıwı artıklıq xızmetti atqaradı.

Almasıqlar basqa sóz shaqapları sıyaqlı zat, qubılıs, háreketlerdiń atın, olarǵa tán bolǵan belgilerdiń atın atamaydı, tek olardı siltep kórsetedi. Sonlıqtan olar – abstrakt mánili sózler. Olar kontekstte kelip anıq máni ańlatadı.

Almasıqlar menen artıklar arasında tıǵız baylanıs bar. Ilimpazlardıń anıqlawınsha, anıqlılıq artıklari siltew almasıqlarınan kelip shıqqan. Tildiń tariyxıy rawajlanıwı barısında til birlikleri funkciyasınıń keńeyiwı yamasa ekinshi bir xızmetke kóshiwı tábiyiy qubılıs. Sonlıqtan artıklar diń etimologiyasın siltew almasıqlarınan keltirip shıǵarıw haqqındaǵı boljaw shınlıqqa sáykes keledi. Almasıqlardıń mánilik toparlarınıń ishinde siltew, ózlik, jámlew, belgilew hám belgisizlik almasıqları atlıqlardıń aldında anıqlawısh xızmetinde kelip, olardıń sóylewshı menen tıńlawshıǵa anıqlılıǵın yamasa anıqsızlıǵın ańlatuǵın analitikalıq forma xızmetin de atqaradı.

Házirgi qaraqalpaq tilinde siltew almasıqlarınan *bul, usı, mına, minaw, ol, anaw, sol* sózleri kiredi. Olar alasıqlardıń ishindegi eń eski hám keń taralǵan túri. Siltew almasıqları atlıqlardıń aldında qollanıwı anıqlılıq artıklı xızmetin atqaradı. Biraq ta siltew almasıqlarınıń anıqlılıqtı ańlatıwı birdey emes. Olardıń ishindegi *bul, minaw, mına, usı* almasıqları sóylewshı menen tıńlawshıǵa jaqın aralıqtaǵı yamasa anıq hám belgili predmetlerdi kórsetiw ushin qollanıladı. Mısalı, *Bul* jerde mennen tergew alatuǵın, Qaydan kelgen qudaysań óziń?-deydi (T.Jumamuratov). *Bul* naǵız aqır diń nishanı *tájjal ...* (I.Yusupov). Mine, *usı aq mamıqtı* jeti aǵayınli jigiti teńizden súzip alıp, shashaw jatırǵan awıllarǵa ákeledi eken (A.Xalmuratov). *Mına dáwdiń* qılwası, Tezek tońsa qonar edi awılǵa («Edige»). Dúnyada *mına on eki músheń* saw bolsın: ya ishiwge, ya kiyiwge nárese tappaganınan jamanı joq eken! (A.Sadıqov). *Minaw biyik* – Arzı kóldiń jaǵası (I.Yusupov).

Siltew almasıqlarınıń ishindegi bul keltirilgen almasıqlardıń artiklik xızmeti kúshli. Buni tómendegi jaǵdaydan kóriwge boladı: olardan keyin kelgen atlıqlar jalǵawsız tabis sepliginde qollanılmadı. Misalı, *Men xat jazdım – Men usı xattı jazdım.*

Ana, anaw siltew almasıqları sóylewshi menen túlawshıdan alıs jerdegi, biraq olarǵa anıq predmetlerdiń siltep kórsetedi. Misalı, Qashtı sıqılsız bay – qashtı *ol Ayman.* Duw kúldi. Biraq qız ákesi hayran (I.Yusupov). *Sol oy* menen gá ájaǵası Hajmıyazǵa, gá Berdaqqa qarap, lekin ózin jek kórmey qayta búyiri burınqırap otırǵan keyipin abaylap, batıllandı (A.Sadıqov). *Ol adamdı* burın ushıratpaǵan edim (N.Jañabaeva). *Ol jigit* julqınǵanǵa dárpenbedi, – Alıssań shıq maydanǵa, jer keń! – dedi (T.Jumamuratov).

Siltew almasıqları waqıt mánisin bildiretuǵın atlıqlardıń aldında qollanıǵanda sóylewshi menen túlawshıǵa anıq yamasa anıq emes waqıt mánisin ańlatadı. Misalı, *Sol* jılı báhár erte keldi (S.Saliev). *Usı waqıtta* sırtqa shıǵıp kelgen Sámen állenege quwanǵan túrde dawrıǵıp kirip keldi (K.Sultanov). *Ana kúni* kórip edim (A.Abdiev) hám t.b.

Ózlik almasıǵına tek *óz* degen jalǵız bir sóz kiredi. Ol subyektti basqa adamlardan yamasa zat, qubılıslardan ajratıp kórsetedi. Ol jalǵawsız qollanııp, tartımlanǵan atlıq sózlerdiń aldında kelgende anıqlılıqtı bildiriwshi analitikalıq forma xızmetin atqaradı. Bunday jaǵdayda ol zat, qubılıslardıń belgili bir betke tiyisiligin ayırıqsha belgilep kórsetedi. Misalı, Onı kóp qısqındıra bermew ushin Jiyemurat *óz názerin* iship otırǵan kesesine awdardı (T.Qayıpbergenov). Bul zorlıqqa shıday almay Mirjıq, Begis bahadırlar *óz jigitleri* menen Qızılqumdı, sońınan Qaratawdıń kese belinen kesip ótip Tallıjaǵısta dushpannıń izinen jetip urıladı (A.Tájimuratov). Bizińdey bir jesir qatın, *Óz elińnen* tabılmay ma? (I.Yusupov).

Ózlik almasıǵı iyelik sepligindegi atlıq yamasa substantivlesken basqa sóz shaqabınan keyin III bette tartımlanıp kelgende ózlik almasıǵı bir betti yamasa predmetti ayırıqsha atap kórsetedi. Misalı, Onıń ózi maǵan aytıp berdi (O.Ábdiraxmanov). *Baydıń ózi* de kelgen eken (S.Baxadırova).

Jámlew almasıqları zat, qubılıslardı, olardıń belgilerin belgisiz muǵdarda ulıwmalastırıp, jámlep kórsetedi. Olar anıqsızlıq artikleriniń funkciyasın atqaradı. Házirgi qaraqalpaq tilinde *bar, barlıq, bárshe, pútkil, duyım* almasıqları atlıq sózlerdiń aldında anıqlawshı xızmetinde kelip, olardı sóylewshi menen túlawshıǵa muǵdarı jaǵınan anıq emes etip kórsetedi. Misalı, *Bar haqıyqatlıqtı* ashıq aytıwǵa bel bayladı (Sh.Seytov). Sonlıqtan *pútkil ónerin* áskeriy xızmetke arnawdı maqul kórdi (T.Xalmuratov). Olar Vaxshtıń suwında jasırınıp atırǵan elektr jarıǵın *gúllán xalıqqa* inam etti (T.Xalmuratov). *Pútkil Xorezmniń* tolısın tógip, ortasın shayqaǵan 1912-jılǵı «Aq qapshıq» jılı edi (M.Dáribaev). *Barlıq oqıwshılar* mektepke jıynaldı (O.Ábdiraxmanov).

Qaraqalpaq tilinde arab tilinen kirgen *tamamı, jámi, gúlli, gúllán, áhli*, tájik-parsı tillerinen kirgen *hámme* sózleri de jámlew almasıǵına kirip, olar da atlıqlardıń aldında anıqsızlıqtı bildiretuǵın analitikalıq forma xızmetin atqaradı. Misalı, Bul waqıyaǵa bir men emes, *hámme xalıq* hayran qaldı (Á.Shamuratov). Biybijan úyiniń *gúllán jumısın* ózi islep, ketken-kemtilgen jerlerin pitew menen boldı (Ó.Ayjanov). *Tamamı qaraqalpaq* jıylsın dedim (T.Qayıpbergenov). Gúmanlı bendeden *gúlli* túńildim (Sh.Ayapov). *Áhli qaraqalpaqqa* málim bolǵandı (A.Muwsaev).

Házirgi qaraqalpaq tilinde belgilew almasıqlarına *hár* sózi hám onıń menen basqa sózlerdiń dizbeklesiwi hám qosılıwı arqalı jasalǵan *hárkim, hárqaysı, hár náirse, hár bir,*

hárqanday almasıqları kiredi. Olar atnan belgili bolıp turǵanday zat, qubılıslardı ekinshi bir zat, qubılıslardan ajratıp kórsetedi. Demek, belgilew almasıqları anıqlılıqtı ańlatadı. Mısalı, Merwert suwı Altın kóldiń hawası, *Hárbir dártke* dárman eken, Qońrat (I.Yusupov). Usı kóldiń ózi Áytekege *hárqanday sıyıqtan* artıq boldı (Ó.Ayjanov). Awa, *hárkim* enshisine tiygenin qolına aladı (T.Xalmuratov).

Belgisizlik almasıqları zat, qubılıslardı sóylewshi menen tıńlawshıǵa ele belgisiz, anıq emes etip kórsetedi. Házirgi qaraqalpaq tilinde bunday almasıqlarǵa *bir, birew, bireń-sarań, birew-mirew, birli-yarım, bir nárse, birneme, birqansha, geybir, geypara, állekim, állene* almasıqları kiredi.

«Bir» sanlıǵınıń qatnası menen jasalǵan *birew-mirew, bireń-sarań, birli-yarım*; sonday-aq, *birpara, bir qatar, bir nárse, birqansha* almasıqları predmetlik yamasa anıqlawısh xızmetinde kelip, zat, qubılıslardıń, waqıyalardıń sóylewshi menen tıńlawshıǵa anıqsızlıǵın bildiretuǵın analitikalıq forma xızmetin atqaradı.

Álle sóziniń soraw-qatnas almasıqları menen dizbeklesiwinen jasalǵan belgisizlik almasıqları da anıqsızlıq artikli xızmetin atqaradı. Mısalı, Direktor jaǵın tayanıp, *álle qanday oyǵa* shúmgen sekili otr edi (T.Xalmuratov).

Álle sózi menen soraw-qatnas almasıqlarınıń dizbeklesiwinen jasalǵan belgisizlik almasıqlarınan keyin geyde, «bir» sózi qollanılıp, belgisizlikti kúsheytıp kórsetedi. Mısalı, Aydanada *álle qanday da bir renjiw* payda boladı

«Álle» sózi *bir, birew, nárse, neme* sózleri menen dizbeklesip belgisizlik almasıǵın jasaydı. Usılardıń ishinde állebir almasıǵı anıqlawıshlıq xızmette qollanılıp anıqsızlıqtı ańlatıwshı analitikalıq forma xızmetin atqaradı. Mısalı, Onı *állebir sezim* biylep aldı (N.Jañabaeva). Jigit *állebir nárseniń* ózine qarap kiyatırǵanın kórdi (QQ.x.e.).

Házirgi qaraqalpaq tilinde *gey* sóziniń *para, bar, birew* sózleri menen dizbeklesiwini arqalı da belgisizlik almasıqları jasaldı. *Geypara* hám *geybir* almasıqları atlıqlardıń aldında anıqsızlıq artikli xızmetinde keledi: Hákimniyaz smenaǵa kelgen kúni *geybir mashinalardıń* júrmey qalatuǵını durıs. Al bunı *geypara* cex nachalnikleri jaqtırınqıramaydı (T.Xalmuratov). *Geypara úylerdiń* áyneginen shıranıń jaqtısı emeski-emeski kórinedi (Á.Shamuratov).

Bul almasıqlar waqıt mánisindegı atlıqlardıń aldında kelip te anıq emes waqıt mánisin ańlatadı: *Geypara waqıtlarda* keyin shegingen payıtları bolǵan (J.Muratbaev). *Geybir kúnleri* ishıp-jewge tamaq ta tabılmadı (Q.Ermanov). Men hayranman *geybir shayır doslarǵa* (I.Yusupov).

«Bazı» almasıǵı jeke túrinde, sonday-aq «bir» sózi menen dizbeklesip anıqlawısh xızmetinde kelgende anıqsızlıqtı ańlatadı: *Bazıbir adamlar*: Gór bolsın, oǵan el-jurtı menen mal-múlkin taslap, bóten elge qashıp ketsin degen kim bar!»-desti (A.Bekimbetov). *Bazıbir adam* bar, óldi degende, isenbey turasań óz qulaǵına (I.Yusupov). *Bazı kúnleri* kórseń burın kórgenińe isenbeyseń (S.Jumaǵulov).

Ulıwma juwmaqlap aytqanda, almasıqlar – atlıqlardıń anıqlılıq hám anıqsızlıǵın ańlatıwda keń qollanıladı. Olardıń artikli xızmetin atqarıwına, biziń pikirimizshe, etimologiyalıq jaqtan artiklerdiń almasıqlardan kelip shıǵıwı sebepshi bolıwı kerek.

References:

1. Беглярбекова А. А. Артиклевая функция родительного, винительного падежей и слова «бир» в современном азербайджанском языке. АҚД. –М., 1971.
2. Бекбергенов А. Қарақалпақ тилиндеги атлықтың айырым категориялары ҳаққында. – «Жас Ленинши», 1969, 1-июль, №52 (4022).
3. Ганеева З. М. Средства выражения определенности-неопределенности имени в современном башкирском языке. АҚД. –Уфа, 1985.
4. Исаков И. Значения и способы выражения неопределенности в современном узбекском языке. АҚД. –Ташкент, 1983.
5. Курамбаев Т. С. Выражение определенности и неопределенности в туркменском языке. АҚД. –Ашхабад, 1989.
6. Qudaybergenov M. Qaraqalpaq tilindegi atlıqlarda anıqlılıq hám anıqsızlıqtıń ańlatılıwı. «Bilim». –Nókis, 2007.